

Caracterización y elaboración de una bebida fermentada tipo vino de ciruela roja var. *Black Amber*

N.A Loyo-Trujillo, G. Vivar-Vera, I. Sánchez-Bazán¹, J. Jiménez-Guzmán, J.A Del Ángel-Zumaya ^{*1}

¹Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana, Av. Oriente 6 1009, Colonia Rafael Alvarado, C.P. 94340, Orizaba, Veracruz., México

*jodelangel@uv.mx

Área de participación: Ingeniería química

Resumen

El vino es una bebida resultante de la fermentación alcohólica del mosto de uva. Los vinos provenientes de frutas se nombran: "vino de..." acompañado del nombre de la fruta. Veracruz tiene una diversidad de frutas como la ciruela roja var. *Black Amber*, la cual carece de aprovechamiento agroindustrial. En el presente trabajo se desarrolló un vino de ciruela mediante una fermentación anaerobia utilizando *Saccharomyces cerevisiae* var. *ellipsoideus*. Fisicoquímicamente el fruto contiene: acidez 1.34% ácido málico, humedad 86.4%, pH 3.8 y 11.20°Brix. La fermentación se inició ajustando el mosto (con sacarosa) a 18°Brix. Mediante una cinética de fermentación se evaluaron cada 5 h parámetros fisicoquímicos obteniéndose a las 25 h las condiciones adecuadas: 6.7°Brix, pH 3.2, acidez 9.1% ácido tartárico, acidez fija 8.4% ácido tartárico, acidez volátil 0.7% ácido acético, etanol 14%, metanol negativo, aroma y sabor aceptable por jueces no entrenados. El producto obtenido cumple con especificaciones de la NMX-V-012-1986.

Palabras clave: Fermentación, cinética, levaduras, clarificación.

Abstract

The wine is a beverage resulting from the alcoholic fermentation of grape must. The wines from fruits are named: "wine of..." accompanied by the name of the fruit. Veracruz has a diversity of fruits such as the red plum var. *Black Amber*, which lacks agro-industrial use. In this work a plum wine was developed through an anaerobic fermentation using *Saccharomyces cerevisiae* var. *ellipsoideus*. The physicochemical parameters of the fruit was: acidity 1.34% malic acid, moisture 86.4%, pH 3.8 and 11.20°Brix. The fermentation was started by adjusting the must (with sucrose) at 18°Brix. By means of fermentation kinetics, physicochemical parameters were evaluated every 5h, obtaining adequate conditions at 25 h; 6.7°Brix, pH 3.2, acidity 9.1% tartaric acid, fixed acidity 8.4% tartaric acid, volatile acidity 0.70% acetic acid, ethanol 14%, negative methanol, aroma and taste acceptable by untrained judges. The product obtained complies according with NMX-V-012-1986 specifications.

Key words: Fermentation, kinetic, yeasts, clarification.

Introducción

La fermentación alcohólica es un proceso biotecnológico muy antiguo realizado por el hombre; primero se utilizó como método de conservación de algunos alimentos y posteriormente se adoptó para elaborar bebidas alcohólicas, tales como los vinos [1]. El vino se define legal y tradicionalmente como el producto de la fermentación del jugo de las uvas, pero más allá de esta definición, en muchas legislaciones se contempla a la figura del vino de frutas como aquel proveniente de la fermentación del jugo de una determinada fruta, con la única exigencia de indicar claramente su origen [2]. El vino de frutas, así como el vino tradicional de uvas tiene su origen en un proceso bioquímico de la fermentación alcohólica, el cual consiste en transformar los azúcares en alcohol mediante levaduras. Por tal motivo, cualquier fruta con suficiente contenido de azúcar puede ser convertido en vino.

Partiendo de este principio es posible elaborar vino de diversas frutas, principalmente de aquellas con aromas, sabores intensos y agradables [2]. Los vinos de frutas tienen una concentración alcohólica comprendida entre 8 y 14 %, y pueden ser con o sin carbonatar, ya sea por inyección de CO₂ o por una fermentación secundaria [3].

La ciruela es el fruto del ciruelo que pertenece a la familia de las *rosáceas*, el árbol alcanza hasta los 55 m de altura y se trata de una drupa de forma redondeada u oval de hasta 7 cm de diámetro, con hueso leñoso que contiene una semilla inmersa en su pulpa. Es originaria de Europa, Asia y se adoptó hace más de dos mil años en los países que bordean el mar mediterráneo y el mar negro. El ciruelo se encuentra distribuido actualmente en las regiones templadas de todo el mundo, como es América Latina que se extiende desde México hasta Brasil y Perú. En la actualidad existen más de 200 variedades y estas se clasifican en función a su color: Ciruelas amarillas (de sabor ácido y abundante jugo), ciruelas rojas (muy jugosas y de sabor muy dulce), ciruelas negras (de pulpa firme amarilla y muy dulces), ciruelas verdes (de pulpa amarilla y muy jugosas). Las ciruelas en el mundo culinario son un ingrediente muy usado en elaboraciones de postres, por ejemplo: tartas, confituras, mermeladas, gelatinas y jugos [4]. Debido a las características del fruto como son la coloración de la cascara, su firmeza, la cantidad de jugo, su dulzor, su fibra y antioxidantes, se considera como una fruta ideal para realizar productos innovadores, por lo que en el presente trabajo se desarrolla una metodología biotecnológica para elaborar un vino de ciruela tomando en cuenta su composición química y propiedades organolépticas del fruto.

Metodología

Materia prima

El fruto de ciruela variedad *Black Amber* se adquirió en el Estado de México. La selección se llevó a cabo en base al color de la cáscara como índice de madurez de la fruta (color violeta oscuro). Se seleccionaron todas aquellas de tamaño uniforme, eliminando los frutos que presentaban golpes (magulladuras).

Diagrama experimental

En la Figura 1 se presenta el diagrama experimental para la elaboración del vino de ciruela.

Figura 1. Diagrama experimental del vino de ciruela.

Métodos

Humedad (Método 37.1.12 934.06 de AOAC, 1990) [5]

La determinación se efectúa por pérdida de peso del contenido de humedad y se reporta como el porcentaje en base seca a 20 °C.

Cenizas (Método 923.03 de AOAC, 1990) [6]

La muestra previamente pesada se incinera directamente a la llama hasta la desaparición de vapores blancos para llevarse posteriormente a la mufla a 550 °C hasta la obtención de las cenizas. Se deja enfriar en el desecador y por diferencia de peso se obtiene el porcentaje de cenizas.

Sólidos solubles (°Brix) (Método 37.1.15 932.12 de AOAC, 1990) [7]

La determinación se realiza tomando la lectura directa utilizando un refractómetro portátil. El refractómetro utiliza el ángulo de la refracción total con la medida del índice de refracción.

Acidez titulable (Método 37, 37.1.37 942.15 de AOAC, 1990) [8]

El análisis se realiza mediante la titulación ácido-base empleando NaOH 0.1 N en presencia de fenolftaleína como indicador. El resultado se expresa como el porcentaje del ácido orgánico mayoritario presente en la muestra.

Medida del pH. Azúcares reductores directos y totales (NOM-V-6-1992) [9]

Esta medida se determina directamente con apoyo de un potenciómetro digital.

El Análisis se realiza mediante un método volumétrico utilizando solución Fehling A y B y azul de metileno como indicador. Para la inversión de la muestra se acondiciona antes de llevar la muestra al análisis con HCl concentrado.

Clarificación del vino (Vogt, 2000) [10]

Este método se realiza tratando la bebida alcohólica con bentonita y de esta forma sustraer la totalidad de proteína, asegurando de esta forma cualquier peligro de precipitación. La bentonita se agrega de acuerdo con la intensidad del entubamiento de la bebida alcohólica.

Acidez total en bebidas alcohólicas (NOM-V-16-S-1992) [11]

El análisis se lleva a cabo mediante una titulación volumétrica ácido-base empleando NaOH 0.1 N en presencia de fenolftaleína como indicador. El resultado se expresa como el porcentaje del ácido orgánico mayoritario presente en la muestra.

Acidez fija en bebidas alcohólicas (NOM-V-15-S-1992) [12]

La determinación se realiza evaporando la muestra hasta sequedad para determinar la acidez fija de la muestra mediante un análisis volumétrico ácido-base empleando NaOH 0.1 N en presencia de fenolftaleína como indicador. El resultado se expresa en mg de ácido acético por 100 mL de muestra.

Acidez volátil en bebidas alcohólicas (NOM-V-26-1992) [13]

Se determina entre la diferencia de la acidez total y la acidez fija.

Porcentaje de alcohol en volumen (% vol. 20 °C) en bebidas alcohólicas (NOM-V-131992) [14]

La determinación se realiza después de una destilación de la muestra y de forma homogénea, tomando la lectura directa a través de un alcoholímetro junto con un termómetro.

Contenido de metanol (NOM-V-21-S-1992) [15]

La determinación de metanol se realizó utilizando el método de ácido cromotrópico.

Análisis sensorial

Para estimar el tamaño de la muestra se consideró una población infinita y se decidió utilizar un nivel de confianza del 95 %. La prueba se aplicó a un total de 57 jueces no entrenados de ambos sexos de la Facultad de Ciencias Químicas-UV región de Orizaba-Córdoba. El análisis sensorial consistió en una prueba hedónica con escala de cinco puntos (1: muy bueno, 2: bueno, 3: indiferente, 4: desagradable, 5: muy desagradable). Las características evaluadas fueron sabor, color, olor, transparencia y claridad.

Resultados y discusión

Caracterización fisicoquímica de la ciruela *Black Amber*

La composición del fruto es de gran importancia para iniciar el desarrollo de la bebida fermentada vino de ciruela, como se presenta en la Tabla 1.

Tabla 1. Resultados fisicoquímicos de la pulpa de ciruela (*var. Black Amber*)

Parámetros fisicoquímicos	Composición fisicoquímica de la ciruela <i>Black Amber</i>	Composición fisicoquímica de la ciruela <i>Black Amber</i> [16]
Humedad (%)	86.44	85.57
Cenizas %	0.34	0.24
°Brix	11.20	13.55
Acidez (% ácido málico)	1.34	1.85
pH	3.81	3.20
Azúcares reductores directos %	16.12	-----
Azúcares reductores totales %	20.83	-----

Se observa que los resultados obtenidos de la ciruela *Black Amber* tiene poca variabilidad con los resultados obtenidos por Lozano et al, en el 2007 y que el porcentaje de humedad es idóneo que ayuda a tener un buen rendimiento para la elaboración del producto. De igual forma el porcentaje de acidez como el pH, son idóneos para empezar a desarrollar el proceso de fermentación ya que tiene un pH ácido, que es óptimo para el desarrollo de las levaduras.

Con respecto a los sólidos solubles se observa que estos se encuentran en una concentración baja 11.20 para comenzar un proceso de fermentación de acuerdo con lo mencionado por Paramo y Peck en el 2006 [17] en donde toda fermentación en los mostos de fruta inicia arriba de 18 °Brix. Por tal razón se preparó un jugo (mosto) de ciruela con 18 °Brix iniciales, elevando la concentración de los sólidos solubles con adición de sacarosa con una correlación de los °Brix que se quieren obtener y su gravedad específica en 1000 mL de mosto con 100 g de pulpa de acuerdo con lo reportado en Refined syrups and sugar en 1985 [18] (relación de °Brix con la gravedad específica).

Cinética de fermentación

Partiendo de un mosto de ciruela de 18 °Brix con su acidez y pH adecuado, se realizó una cinética de fermentación a un tiempo de 40 h monitoreando cada 5 h algunos parámetros fisicoquímicos, como se muestra en la Figura 2.

Figura 2. Cinética de fermentación del vino de ciruela *Black Amber*.

Las condiciones para fermentar el mosto son: 2.5 g levadura *Saccharomyces cerevisiae*, 250 mL de mosto esterilizado a 18 °Brix, temperatura de incubación 28 °C.

En la Figura anterior se puede observar la disminución de los sólidos solubles y el aumento del porcentaje de alcohol a través del tiempo, metanol negativo, el pH disminuye y la acidez aumenta esto como consecuencia de la misma fermentación. También se monitorio el sabor a través de una prueba sensorial como se muestra en la Figura 3.

Figura 3. Resultados de los parámetros de sabor en la cinética de fermentación.

Las mejores condiciones sensoriales y químicas de la bebida fermentada de acuerdo con la cinética son a las 25 h, ya que a partir de las 30 h la bebida se empieza amargar y ya no produce más aumento de alcohol, posiblemente podría darse a la lisis de las levaduras.

La cinética de fermentación da como resultado los parámetros ideales para la elaboración del vino de ciruela: 250 mL de mosto esterilizado a 18 °Brix, 2.5 g de levadura *Saccharomyces cerevisiae*, temperatura de incubación 28 °C en un tiempo de 25 h. El vino se clarificó con bentonita comercial de acuerdo con lo recomendado por Pérez en el 2006 [19]. Los resultados fisicoquímicos son los que se presentan en la Tabla 2.

Tabla 2. Comparativo de los Análisis fisicoquímicos del vino de ciruela con la NMX-V-012-1986

Análisis	Vino de ciruela	Especificaciones NMX-V-012-1986	
		Mínimo	Máximo
Grado alcohólico G.L real (15 °C)	14.0	8.5	14.0
Acidez total (ácido tartárico g/ L)	9.10	4.5	10.0
Acidez fija (ácido tartárico g/ L)	8.40	4.0	
Acidez volátil total corregida (ácido acético g/ L)	0.70		1.2
Metanol (mg/ 100 mL)	Negativo		300

El tamaño de la muestra se consideró a la población como infinita y se utilizó un nivel de confianza del 95 %, aplicando 57 encuestas evaluando esta prueba con una gráfica de perfiles como se observa en la Figura 4.

Figura 4. Gráfico de perfiles para la aceptación del vino de ciruela.

En la figura anterior se observa que el producto en estudio (vino de ciruela) es aceptado por el consumidor, ya que lo catalogaron como agradable debido a que en esta categoría es la mayor figura dentro del gráfico, es decir es la que presenta una forma más semejante al pentágono.

Conclusiones

Las características fisicoquímicas que presenta la ciruela *var. Black Amber* son las idóneas para elaborar una bebida fermentada tipo vino, ya que son las condiciones favorables para el desarrollo de la levadura *Saccharomyces cerevisiae*. Mediante la realización de una cinética de fermentación se obtuvieron las condiciones ideales para la elaboración de una bebida fermentada vino de ciruela, con características fisicoquímicas que cumplen con los parámetros establecidos por la NOM-V-012-1986. Los resultados arrojados por la evaluación sensorial de jueces no entrenados y el análisis estadístico indican que el vino de ciruela es aceptado y agradable al consumidor con respecto al sabor, color, aroma, transparencia y claridad.

Referencias

- [1] Valencia D.F. 2008. Libro de enología: vinos, aguardientes y licores. Historia del vino. 1:1-5.
- [2] Gonzales M. 2009. Elaboración Artesanal del Vino de Frutas. Vino de frutas y vino de uva. 510 p.
- [3] Jarvis, B. 1996. Cider, Perry, Fruit Wine and Other Alcoholic Fruit Beverages. In: Fruit Processing. Arthey, D. and Ashurt, P. (Eds). Academic Press. London, pp: 97-103.
- [4] Gil H. A. 2010. Tratado de nutrición. Tomo II: Composición y Calidad Nutritiva de los Alimentos. Frutas y productos derivados. 180 y 182 p.
- [5] AOAC (1990) Official Methods of Analysis International; Moisture in Dried fruits 37.1.12 934.06; 16th Edition Vol. II.
- [6] AOAC. (1990) Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemist International. Method 923.03. 1997.
- [7] AOAC (1990) Official Methods of Analysis International; soluble solids 37.1.15 932.12; 15, 384; 16th Edition Vol. II.
- [8] AOAC (1990) Official Methods of Analysis International; acidity on fruits 37, 37.1.37 942.15; 16th Edition Vol. II.

- [9] Norma Oficial Mexicana; NOM-V-6 1992. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; Dirección General de Normas.
- [10] Vogt. E. 2000. Fabricación de vinos espumosos, 2da edición. Editorial Acribia, España. 8283 p.
- [11] Norma Oficial Mexicana; NOM-V-16-S-1992; Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; Dirección General de Normas.
- [12] Norma Oficial Mexicana; NOM-V-15-S 1992. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; Dirección General de Normas.
- [13] Norma Oficial Mexicana; NOM-V-26 1992. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; Dirección General de Normas.
- [14] Norma Oficial Mexicana; NOM-V-13 1992. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; Dirección General de Normas.
- [15] Norma Oficial Mexicana; NOM-V-21-S 1992. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; Dirección General de Normas.
- [16] Lozano M. J. Bernalte M. C. Ayuso M. C. Vidal-Aragón, M. T. Hernández, B. Velardo y M. J. Martín. 2007. Caracterización Nutricional de Diferentes Cultivares de Ciruela Japonesa (*Prunus Salicina*) Producidas en Extremadura. In Memoria del XI Congreso SECH. Albacete 2007. España. pp. 1-4.
- [17] Páramo L. y Perk L. 2006. Determinación de parámetros a nivel laboratorio para la producción de vinos a partir de frutas tropicales producidas en Nicaragua. pp. 101-107.
- [18] Refined Syrups and sugars, Inc. (1985); This is liquid sugar a technical; guide for the liquid sugar; editorial Aech; Yonkers, New York.
- [19] Pérez G. J. 2006. Tesis sometida en cumplimiento parcial de los requisitos para el grado de: Maestro en Ciencias y Tecnología de Alimentos Universidad de Puerto Rico recinto Universitario de Mayagüez.